

**ALLERGIK KASALLILKLARNI DAVOLASHDA
IMMUNOSTIMULYATORLAR VA IMMUNODEPRESSANTLARNING
AHAMIYATI**

Xojimatov Maqsadbek
Andijon davlat universiteti,
Kimyo kafedrası kimyo fanlar doktori dotsent .

Mo'minova Iltijo Izzatillo qizi
Andijon davlat universiteti,
Kimyo yo'nalishi II-kurs magistranti.

Annotatsiya Ushbu maqolada Allergik kasallilarni davolashda Immunodepressantlar va Immunostimulyatorlar kimyoviy tuzulishi, tarkibi, tasiri mexanizmlari o'rganildi va taxlil qilindi

Аннотация В данной статье изучены и проанализированы химическая структура, состав, механизмы действия иммунодепрессантов и иммуностимуляторов при лечении больных аллергией.

Annotation In this article, the chemical structure, composition, mechanisms of action of immunodepressants and immunostimulators in the treatment of allergic patients were studied and analyzed.

Tayanch so'z va iboralar Immunodepressantlar, sklerodermiya, poliarteritlar, miasteniyalar, surunkali glomerulonefrit.

Ключевые слова и выражения Иммунодепрессанты, склеродермия, полиартериит, миастения, хронический гломерулонефрит.

Keywords and expressions Immunodepressants, scleroderma, polyarteritis, myasthenia, chronic glomerulonephritis.

Ma'lumki, organizmni ichki muhitidagi doimiy turg'unlik unga tashqaridan tushadigan begona moddalar ta'sirida o'zgarishi mumkin. Bularga: viruslar, mikroblar, kimyoviy moddalar, radioaktiv moddalar, dorilar va boshqa omillar kiradi.

Bu moddalarni organizmga kiritilmasligi uchun nospetsifik organizmdagi himoya sistemalari (teri, gematoensefalik to'siq, qon, organizmdagi suyuqliklar, fermentlar, oshqozon shirasi, to'qima makrofaglari va neyetrofillar) ishga tushadi. Bu to'siqdan o'tgan "begona" moddalarni yo'qotish uchun organizmni immun tizimi ishga tushadi.

Immun tizim hujayra va gumoral immunitetdan tashkil topgan. Hujayra immuniteti asosan fagotsitoz qiluvchi t-limfotsitlardan iborat. T-limfotsitlar boshqachasiga makrofaglar deyiladi. Ular to'qimalarga kirib qolgan begona moddalarga qarshi kurashadi yoki o'zidan toksik moddalar ajratib begona moddalar

joylashgan to'qimalarni va undagi moddalarni nobud qiladi. Gumoral immunitetni asosini v-limfotsitlar tashkil qiladi. V-limfotsitlar esa organizmga tushgan antigenga mos spetsifik antitelalar hosil qiladi. Ular esa organizmga tushgan begona moddalar-antigenlarni bog'lab oladi va organizmdan olib chiqib ketadi.

Shuningdek antitelalar begona infeksiyalar bilan birga hujayrani hil buzib, yo'q qiladi. Agarda antitelalar va autoimmun jarayonlar normadan ortib ketsa, salbiy va nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bunday hollarda immunitetni pasaytiradigan immunodepressantlar ishlatiladi.

Immunodepressantlar - hujayralarni bo'linishi va o'sishini to'xtatuvchi moddalar, ularga sitostatik, glyukokortikoidlar va boshqalar kiradi. Bu preparatlar gumoral va hujayrali immun tizimini susaytiradi.

1. Tasnifi: *sitostatik vositalar*:

A) Alkillovchi moddalar: siklofosfamid;

B) Antimetabolitlar: azatioprin (imuran).

2. Glyukokortikoidlar: prednizolon, deksametazon.

3. Immunosupressiv faollikka ega antibiotiklar: siklosporin (sandimmun), takrolimus.

4. Antitelolar preparatlari:

A) poliklonal antitelolar preparatlari: antitimotsitar immunoglobuli (timoglobulin);

B) monoklonal antitelolar preparatlari: daklizumab (zenapaks).

Immunodepressantlar organlarni ko'chirib o'tkazishda, autoimmunli kasalliklarda (qizil volchanka, sklerodermiya, poliarteritlar, miasteniya, surunkali glomerulonefrit va boshqalarda) keng qo'llaniladi. Organlar ko'chirib o'tkazilganda: siklofosfamid, metotreksat, merkaptopurin, siklosporin, antilimfotsitlarli zardoblar ishlatiladi.

Allotranplantatsiyada va auto-immunli kasalliklarda esa glyukokortikoidlar ko'proq qo'llaniladi, ayniqsa gidrokortizon va prednizolon. Malyariyaga qarshi preparat xingamin ishlatiladi. Sintetik preparatlardan batriden tavsiya qilinishi mumkin.

Azatioprin (imuran) - 6-merkaptopurin sintetik imidazol hosilasi. Immunosupressiv va sitostatik ta'sirga ega. Preparatni immunosupressiv ta'siri t-supressorlar faolligini buzilishi va v-limfotsitlarning proliferatsiyasi susayishi bilan bog'liq. Ta'sir mexanizmi bo'yicha antimetabolit hisoblanadi. Peroral qabul qilinganda azotiopirin ichak devori va limfoid to'qimada 6-merkaptopurinni hosil qiladi, keyin 6-tioinozin kislotaga aylanib, guanil va adenil kislotalar sintezida qatnashuvchi inozin kislotasi bilan raqobatlashadi.

Preparat hazm yo'llarida yaxshi so'riladi, biosamradorligi 20% ni tashkil etadi, bu azotiopirinni yuqori presistem metabolizmi bilan bog'liq. Maksimal miqdorga

taxminan 2 soatda erishadi, jigarda parchalanadi, $t_{1/2}=5$ soat. Preparat o't va peshob bilan tanadan chiqib ketadi. Azatioprin organlarni ko'chirib o'tkazilganda, autoimmun kasalliklar –revmatoid artrit, nospetsifik yarali kolit va boshqalar ko'proq ishlatiladi. Salbiy ta'sirlari: ko'ngil aynishi, anoreksiya, leykopeniya, trombositopeniya, artralgiya, mialgiya, toksik gepatit kuzatilishi mumkun. Ayrim sitostatiklarning harakteristikasi allergiyaga qarshi vositalar bobida keltirib o'tildi.

Azatioprin

Ba'zan organizmning himoya kuchlari susayib ketadi va yuqumli kasalliklarga va noxush omillarga chidamligi pasayadi. Bunday hollarda immunostimulyatorlar ishlatiladi. Bizga ma'lumki organizm har bir antigenga (begona moddalar, gaptenlarga) nisbatan hil gumoral, hil hujayrali immunitet hosil qiladi. Lekin organlar ko'chirib o'tkazishda, autoimmun jarayonlarda va o'smalarda asosan hujayra immuniteti hosil bo'ladi. Oqsillarga va polisaharidlarga nisbatan esa gumoral immunitet hosil bo'ladi, qaysi immunitet hosil bo'lishi limfotsitlarning turiga bog'liq.

Immun tizimini kuchaytiruvchi preparatlar organizmni umumiy rezistentligini, regeneratsiya protsessini kuchaytiradi. Chunki bu preparatlar organizmni immunologik jarayonini ishga soladi va turli xil patologik protsesslarga ijobiy ta'sir etadi. Bu preparatlar organizm immun tizimini zaiflashishi bilan bog'liq kasalliklarda (spidda, nur kasalligida va ikkilamchi immunodefitsitlarda) qo'l keladi.

Timus moddalari: timozin, timalin va t-aktivinlar t-limfotsitlarni miqdorini oshirib, hujayra immuniteti hosil bo'lishini yaxshilaydi.

Timolin- hayvonlar timusidan (v-aktivin suyak iligidan olingan) olingan polipeptidlardan iborat. U ampulada liofillangan steril poroshok xolida 1 mg. Dan chiqariladi. Preparat t-va v-limfotsitlar miqdorini ko'paytiradi, hujayrali immunitetni faolligini oshiradi va fagotsitozni kuchaytiradi.

T –aktivin - bu hil xayvonlarning timusidan olingan polipeptiddir. Preparat suvda yaxshi eriydi, hil timolin kabi hujayra immunitetini asosan t-sistemasini va interferonni kuchaytiradi. T-aktivin immun etishmovchilik holatlarida ishlatilganda t-

limfotsitlar soni va faolligini oshiradi, sitokinlar ishlanishini jadallashtiradi, ayniqsa t-killerlarning faolligini tiklaydi. O'sma kasalliklarida nur va kimyoterapiyadan so'ng, surunkali yiringli va yallig'lanish kasalliklarida, limfogranulematoz, limfoleykoz va boshqalar ishlatiladi.

Timogen-sintetik preparat bo'lib, glutamid va triptofan aminokislotalaridan iborat. Liofilizirlangan steril poroshok, 1mg miqdorda ampulada chiqariladi. Bulardan tashqari immunli tizimini kuchaytiruvchi moddalarga: interferon pentoksil, metiluratsil, levamizol (kichik dozalarda), prodigiozan, pirogenallar kiradi.

Levamizol (dekaris)-aslida gijjalarga qarshi modda, shu bilan birga himoya kuchlarini oshirish xususiyatiga ega, modda t-limfotsitlar, monotsit, makrofag va neytrofillar faolligini oshiradi. Levamizol t - limfotsitlar faoliyatini boshqarib boradi, ya'ni hujayra immuniteti jarayonlari pasayib ketganda ularni oshiradi, shuning uchun bu modda birlamchi va ikkilamchi immunodefitsit holatlarda, autoimmun kasalliklarda, surunkali va qaytalovchi infeksiyalarda, o'smalarda qo'llanadi.

Levamizol boshqa moddalar bilan birga surunkali ikkilamchi t- va b-limfotsitlarning kamayishi, ikkilamchi immunodefitsit bilan bog'liq surunkali va qaytalovchi infeksiyalarda, o'smalarda qo'llanadi. Levamizolni immunostimulyator sifatida faqat hujayra immuniteti kamayganda, t-limfotsitlarning miqdorini puxta aniqlab qo'llash kerak, aks holda, levamizol himoya kuchlarini oshirish o'rniga ularni kamaytirib yuboradi - immunodepressiv ta'sir ko'rsatadi.

Levamizol bir marta qo'llanganda salbiy ta'sir qilmaydi, takror qo'llanganda bosh og'rishi, bosh aylanishi, uyqusizlik, bezovtalik, haroratning ko'tarilishi, dispeptik holatlar va agranulotsitoz yuz berishi mumkin. Davolash davrida leykotsitlar miqdori 3000 dan kamayib ketsa, levamizolni qo'llash to'xtatiladi.

Levamizol

Interferonlar - organizmda ishlab chiqariladigan endogen modda, immunostimullovchi, viruslarga qarshi, antiproliferativ ta'sirlarga ega. Turli xil infeksiyalarga (gepatitda), o'smalarga, viruslarga qarshilikni oshiradi. Ulardan immunitetga kuchliroq ta'sir ko'rsatuvchi interferon γ hisoblanadi. Interferonlar makrofaqlarni va t-limfotsitlarni faollashtiradi, tananing umumiy qarshiligini oshiradi. Donor odam qonidan olingan tabiiy interferonlar (interferon, interlok), shuningdek, rekombinant

interferonlar (reiferon, intron-a, betaferon) chiqariladi. Ularni bir qator virusli kasalliklarda (gripp, gepatit va b) o'sma kasalliklarida (mieloma, limfoma) ishlatiladi.

Bakteriyalar asosida olingan immunostimulyatorlarga bronxomunal misol bo'ladi. Bronxomunal nafas yo'llari infeksiyalarini chaqiruvchi bakteriyalarning liofillangan lizati hisoblanadi. Preparat gumoral va hujayra immunitetini rag'batlantiradi. T-limfotsitlar soni va faolligini oshiradi, nafas yo'llari shilliq qavatida iga, igg va igm miqdorini oshiradi, sitokinlar ishlanishini kuchaytiradi. Preparat antibiotiklarga chidamli bo'lgan nafas yo'llari yuqumli kasalliklarida ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. X.X. Холматов, Ў.А. Аҳмедов. Фармакогнозия. – 1, 2 қисм. - Тошкент. Фан, 2007..
2. M.N. Mahsumov, X. Aliyev, M.A. Odilov, N.A. Musayeva "Farmakologiya asoslari". – T.: Ilm ziyo, 2007-yil..
3. . M.N. Maxsumov, M.M. Malikov Farmakologiya. T. Ibn Sino nash. 2006 y.
4. . S.S. Azizova "Farmakologiya". T.: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, 2006-yil.
5. Ю.Б. Белоусов, М.В. Леонова, Д.Ю. Белоусов, А.Н. Вялков и др. Основы клинической фармакотерапии: Рук. для практикующих врачей — М.: Бионика, 2002. — 368 с. —